

DOI: 10.5281/zenodo.6772891

АВТОРСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

*Author's Technology of Continuity
of Preschool Education and Primary Education*

Alexander Savchin

Senior Lecturer

Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav

sam111@ukr.net

Abstract

The aim of the research is to develop effective author's technology, based on setting priorities and directions for preparing preschool children for primary school, minimizing the consequences of psychological adaptation, in terms of challenges / motivators for new, adult teaching staff and other peers, overcoming difficulties in mastering more in-depth material on the path of mastering literacy, reading, writing, arithmetic, modern gadgets, acquiring physical culture and self-care skills, development of critical-expert thinking, ability to express one's thoughts clearly, convincingly convincing in one's rightness acquiring skills and abilities to work in teams, to accept constructive criticism, to lead a discussion, to admit one's mistakes and to be able to draw progressive conclusions from them, to adjust plans for corrections of the present... all that will promote harmonious liberal-democratic development those in the XXI century, taking into account the age characteristics of children, based on truthful, scientific and practical information.

Keywords: *preschool age, primary education, facilitation environment, critical-expert thinking, leadership and ability to work in a team, liberal-democratic society.*

Вступ

Діти, дошкільного віку, йдуть до школи із задоволенням, готуючись заздалегідь, приміряючи форму, обираючи ранець, портфель чи наплічник, шкільне приладдя йдуть, щоб закріпити навички мовлення та мови, читання, письма, арифметики в стійкі уміння. Але, вже закінчуючи початкове навчання, у школярів, надовго, якщо не назавжди, виникає стійке неприйняття всього, що

дає шкільна програма?! А, в старших класах, ще й додаються втрата зору, неврози, гіподинамія, сколіоз.

Гуманістична педагогіка, патріотичне та громадянське виховання у співпраці держави з громадами, родинами та фахівцями в цій галузі освіти дозволяє продовжити реформу дошкільної освіти, з урахуванням наступності між закладом дошкільної освіти та загальною середньою освітою, приведення її у відповідність до міжнародних стандартів і висуває наступні вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят за такими освітніми напрямками:

- особистість дитини;
- дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
- дитина в природному довкіллі;
- гра дитини;
- дитина в соціумі;
- мовлення дитини;
- дитина у світі мистецтва.

Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі. Державний стандарт дошкільної освіти це взаємозв'язок між цінностями дошкільної освіти, напрямками освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть бути досягнуті.

Оновлений документ заснований на компетентнісному підході, як і Державний стандарт початкової освіти. Ключові компетентності Базового компонента дошкільної освіти продовжуються в Держстандарті початкової освіти за окремими освітніми галузями.

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв'язувати проблеми та співпрацювати в колективі (Базовий компонент дошкільної освіти України, 2021).

Метою дослідження є виопрацювання дієвої авторської технології, на основі встановлення пріоритетів і напрямів щодо підготовки дітей дошкільного

віку до початкового навчання в школі, зведення до мінімуму наслідків психологічної адаптації, в умовах викликів/мотиваторів щодо вимог нового, дорослого педагогічного колективу та іншого кола однолітків, подолання труднощів у засвоєнні більш поглибленого матеріалу на шляху освоєння грамоти, читання, письма, арифметики, сучасних гаджетів, набуття фізичної культури та навичок самообслуговування, розвитку критично-експертного мислення, здатності зрозуміло висловлювати свої думки, аргументовано переконуючи в своїй правоті, формуючись як лідери й одночасно набуваючи навичок та вмінь працювати в командах, сприймати конструктивну критику, вести дискусію, визнавати свої помилки та вміти робити з них прогресивні висновки, корегуванню планів щодо коректив сьогодення...всього того, що сприятиме гармонійному ліберально-демократичному розвитку особистості в ХХІ столітті, враховуючи вікові особливості дітей, на основі правдивої, науково-практичної інформації (Бех, 2015).

Методи та методики дослідження

Основним методом дослідження пропонується вибрати спосіб об'єктивного аналізу (об'єктивування) практичних напрацювань колективу ЗДО (закладу дошкільної освіти) за № 731 Печерського району міста Києва, в середині дев'яностих ХХ сторіччя, на чолі якого, автор статті, мав честь працювати, за програмою «Перші кроки» Фонду «Відродження» в Україні, підсумком якої стало висловлення подяки колективу за здобуті досягнення в царині дошкільного навчання/виховання дітей дошкільного віку та пропозиція – запевнення щодо подальшої роботи над новим етапом програми в галузі початкового навчання майбутнього покоління.

Так, досвід практичних напрацювань ствердно вказав на створення дитячого садочка – початкової школи в стінах одного закладу (на базі закладу дошкільної освіти за № 731), що дозволило б вирішити проблему психологічної адаптації дошкільнят, при переході в перший клас, бо всі шестирічки одної групи садочка разом переходять до класу.

В школу – садок і по домівках дітей доставляє шкільний автобус.

Школярі початкових класів залишаються в тих самих групових кімнатах, з тими ж інтер'єрами, іграми й іграшками дитячого садка.

Початкова школа існуватиме за розкладом дитячого садка: п'ятиденка, зі здоровим харчуванням/тримісячним меню (сніданками, обідами полуденниками та вечереми), прогулянками на повітрі, денними відпочинками).

Вчителі – модератори приходять до дітей, а не навпаки.

Вихователі, що «вели» діточок попередні шість/сім років, залишаються з вихованцями й надалі, роблячи з ними домашні завдання в другій половині дня, до вечері. Жодного негативного оцінювання, не кажучи вже про незадовільні оцінки: тільки корегуючі поради модератора...

Діти матимуть можливість, на перервах, погратись в улюблені сюжетно-рольові, будівельно-конструювальні ігри, ігри з водою та піском тощо.

Домашні завдання будуть виконуватись після денного відпочинку дітей, корегуючої руханки та полуденника.

Ніяких важених рюкзаків з підручниками та формою: все в гаджетах й в особистих шафках в стінах закладу.

Додому та на вихідні – ніяких завдань.

Але головне – фасилітаційне середовище (фасилітація – від англ. *Facilitation* – допомога, полегшення, сприяння), організація фасилітатором (ведучим, тренером, мотиватором та, одночасно рівноправним учасником групи) процесу колективного обговорення й ефективного розв'язання проблем із максимальним залученням учасників процесу та, за короткий термін, виконати усі заплановані дії. Фасилітація не має директивного характеру, а несе взаємоповажну атмосферу довіри між педагогом і вихованцями та між однолітками, при якій думка кожного буде вислухана та почута, не зважаючи на те чи буде вона правильною чи помилковою, такою, що потребує грамотної, але делікатної корекції – поради, де дорослий не лектором / диктатором, а виступає дитячим товаришем, який і сам потребує поваги (реальне лідерство), підтримки та поради від маленьких особистостей (суб'єкт – суб'єктне середовище педагогічного процесу), під час пошуку оптимальних рішень на шляху подання викликів сьогодення, але не забуваючи про власну навчально-виховну місію ментора, тьютора, коуча, мотиватора (Савчин, 2020: 631).

Відсутність булінгу/цькування, (від англ. *bullying* – залякування, цькування, задирання) – різновид насильства, навмисне, довготривале, повторюване фізичне/психологічне насильство з боку індивіда чи групи, стосовно індивіда. Цей напрям захисту особистості як дитини так і членів колективу дорослих забезпечується за допомогою системи аудіо-відео фіксації.

Для зацікавленості вихованців щодо добровільного залучення до навчально-виховного процесу необхідні нестандартні, інноваційні підходи: навчальні комп'ютерні завдання дозволяють забезпечити доступність, привабливість, квестовий, ігровий підходи у процесі навчання/виховання дітей,

закріплюючи набуті ними навички у стійкі практичні уміння (Вовк, 2015). *Гаджети* (комп'ютери, ноутбуки, планшети, мультимедійні прилади) викликають невимушену зацікавленість дітей, де педагог є провідником у цьому дійстві подачі інформації за допомогою яскравої відеографіки (Савчин, 2020: 640).

Мотивуючі групові квестові змагальні завдання для зусиль командного інтелекту, де дорослий є рефері, але не суддею.

Ораторсько-дискусійні диспути, покликані розвивати не критичне, а критично – експертне мислення: «Критикуючи, – пропонуй, а не критика заради критиканства» (Богуш & Монке, 2022).

Важливим напрямом навчання/виховання є розвиток у дітей почуття взаємодопомоги, партнерства, лідерства та, в одночас підлеглих, здатності до колективного мислення та досягнення ефективних досягнень/перемог (Якименко, 2017).

Повна прозорість фінансово-господарської діяльності адміністрації.

Можливість комп'ютерного онлайн-контролю організації та керівництва діяльності закладу з боку всіх батьків, через спеціально завантажену програму на мобільні засоби (24X7), здійснення методичного корегування педагогічного процесу через вказаний вище додаток (без фізичної присутності перевіряючих під час занять).

Результати

Підсумком плідної роботи з методично-педагогічними фахівцями програми «Перші кроки» Міжнародного фонду «Відродження» в Україні, був набутий безцінний досвід щодо створення ефективно-прогресивної авторської технології наступності дошкільного виховання та початкової освіти не тільки в Україні, а й на теренах всієї Європи.

Висновки

Таким чином, на основі об'єктивного аналізу дослідження досягнень і помилок колективу ЗДО (закладу дошкільної освіти) за № 731 Печерського району міста Києва, в середині дев'яностих ХХ сторіччя, на загал пропонується дієва авторська технологія, на базі встановлення пріоритетів і напрямів щодо підготовки дітей дошкільного віку до початкового навчання в школі, мінімізування наслідків психологічної адаптації, в умовах викликів/мотиваторів щодо вимог нового, дорослого педагогічного колективу та іншого кола

однолітків, подолання труднощів у засвоєнні більш поглибленого матеріалу, вихованці такого закладу XXI сторіччя приречені на успіх в освоєнні грамоти, читання, письма, арифметики, сучасних гаджетів, набуття фізичної культури та навичок самообслуговування, розвитку критично-експертного мислення, здатності зрозуміло висловлювати свої думки, аргументовано переконуючи в своїй правоті, формуючись як лідери й одночасно набуваючи навичок та вмінь працювати в командах, сприймати конструктивну критику, вести дискусію, визнавати свої помилки та вміти робити з них прогресивні висновки, корегуванню планів щодо коректив сьогодення...всього того, що сприятиме гармонійному ліберально-демократичному розвитку особистості в XXI столітті, враховуючи вікові особливості дітей, на основі правдивої, науково-практичної інформації (Побірченко, 2004).

А отриманні позитивні результати дозволять ставити питання щодо перенесення подібного досвіду й на середню та старшу школу, з отриманням професій у старших класах.

Література

- Базовий компонент дошкільної освіти України*, (2021).
- Бех, І.Д. (2015). Виховання особистості. *Вибрані наукові праці*: у 2 т.: Т.2: Букрек, 640 с.
- Богущ, А.М., & Монке, О.С. (2022). *Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку*. Одеса: НЦП АПН України.
- Вовк, О.Б. (2015). Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти. *Математичні машини і системи*, 3, 79–86.
- Побірченко, Н.А. (2004). *Розвивальна економіка*. Київ: Науковий світ.
- Савчин, О.М. (2020). Різнотипові розповіді: передумови і умови створення та використання їх в практиці мовлення дітей старшого дошкільного віку. Л.О. Калмикова (Ред.), *Трансформаційні процеси в дошкільній освіті першої половини XXI століття*. Переяслав: Домбровська Я.М.
- Якименко, С.І. (2017). *Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в освітньо – інтегрованому середовищі: теорія і практика*. Київ: Видавничий Дім «Слово».

